

TỶ LỆ NHIỄM GIUN MÓC Ở CHÓ TẠI HUYỆN M'DRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Ngọc Đình¹, Lê Hiếu Kiều²

Ngày nhận bài: 28/6/2022; Ngày phản biện thông qua: 17/8/2022; Ngày duyệt đăng: 18/8/2022

TÓM TẮT

Giun móc là ký sinh trùng truyền lây giữa động vật và người, ký sinh phổ biến ở chó nuôi tại Việt Nam. Giun móc không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk nhằm khảo sát tỷ lệ nhiễm và yếu tố ảnh hưởng đến sự lưu hành giun móc ở chó. Mẫu phân thu được ngẫu nhiên từ 370 chó nuôi tại xã Krông Jing, Cư M'ta và thị trấn M'Drắk được xét nghiệm bằng phương pháp phù nổi để tìm trứng giun móc. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm giun móc trên chó trên địa bàn huyện M'Drắk là 40,0% (KTC 95%: 35,0 - 45,0%). Có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm theo lứa tuổi, tính biệt chó và phương thức nuôi. Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy lứa tuổi và tính biệt là những yếu tố liên quan đến sự lưu hành giun móc ở chó nuôi tại huyện M'Drắk. Chó đực có odds nhiễm giun móc cao hơn 2 (KTC 95%: 1,28 - 3,11) lần so với chó cái. Odds nhiễm giun móc ở chó thuộc nhóm tuổi < 6 tháng cao hơn so với nhóm 6 - 12 và > 12 tháng tuổi lần lượt là 1,30 và 4,35 lần.

Từ khóa: tỷ lệ nhiễm, giun móc, yếu tố liên quan, chó, M'Drắk.

1. MỞ ĐẦU

Giun móc thuộc ngành Nematoda, lớp Chromadorea, bộ Rhabditida, họ Ancylostomatidae, giống Ancylostoma. Ở chó giun móc gồm những loài *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma ceylanicum* và *Uncinaria stenocephala* (Palmer et al., 2007; Traub, 2013). Đây là những ký sinh trùng đường ruột gây thiếu máu hay suy dinh dưỡng ở chó. Ước tính một ngày giun móc có thể hút từ 0,0003 đến 0,2 mL máu (Miller, 1968; Areekul et al., 1975). Giun móc là nguyên nhân gây bệnh ấu trùng di chuyển dưới da (cutaneous larva migrans), viêm ruột tăng bạch cầu ái toan (eosinophilic enteritis), thiếu máu hay thiếu sắt ở người nhiễm (Loukas et al., 2016; Traub et al., 2021).

Giun móc ký sinh ở chó phân bố trên phạm vi toàn cầu; tuy nhiên lưu hành với tỷ lệ cao ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (Traub et al., 2021). Tại khu vực châu Á, có khoảng 24 đến 44% chó nhiễm (Zibaei et al., 2020). Trong khi đó tại khu vực Đông nam Á, tỷ lệ lưu hành rất cao, giao động từ 70 - 100% (Traub et al., 2008; Conlan et al., 2011; Thompson and Conlan, 2011). Mahdy et al. (2012) xét nghiệm mẫu phân từ 221 tại Selangor, Malaysia bằng phương pháp tập trung formalin-ether cho thấy 48% chó nhiễm giun móc. Chó sống tại vùng nông thôn có odds nhiễm giun móc cao hơn 4,55 lần so với chó nuôi tại khu vực thành thị, hay chó nuôi thả có odds nhiễm cao hơn chó nuôi nhốt 4,2 lần. Tại Việt Nam, cho đến nay có nhiều

báo cáo về sự lưu hành của giun móc ở chó trên toàn quốc nhưng thông tin về yếu tố ảnh hưởng đến sự nhiễm giun móc ở chó còn hạn chế. Tại miền Bắc, Nguyễn Quốc Doanh và cộng sự (Doanh et al., 2012) cho biết chó nuôi tại Hà Nội nhiễm loài *A. caninum* với tỷ lệ 57,7%, cường độ nhiễm nặng chiếm tới trên 50% chó nhiễm. Sử dụng kỹ thuật soi kính tìm trứng ký sinh trùng trong phân của chó tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên, Nguyễn Thị Hoàng Yên và cộng sự (Yên et al., 2019) báo cáo chó nhiễm giun móc với tỷ lệ 58,8%. Tại phía Nam, chó nuôi tại thành phố Cần Thơ và An Giang nhiễm giun móc với tỷ lệ 56,7% (Chúc et al., 2019). Xét nghiệm phù nổi mẫu phân từ 753 chó tại thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hữu Khương và cộng sự (1998) cho biết tỷ lệ lưu hành giun móc ở chó là 61%; có 3 loài được tìm thấy là *A. caninum*, *U. stenocephala* và *A. braziliense*. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ng-Nguyen et al. (2015) cho biết tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó là 55,5%. Có 2 loài *A. ceylanicum* và *A. caninum* được tìm thấy bằng phương pháp PCR-RLFP.

Huyện M'Drắk nằm phía Đông của tỉnh Đắk Lắk có tổng đàn chó khoảng 12.000 con và hầu hết được nuôi thả rông (Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đắk Lắk, 2019; Ng-Nguyen et al., 2021). Hiện tại, số liệu về tỷ lệ nhiễm cũng như thông tin về yếu tố ảnh hưởng đến sự lưu hành giun móc ở chó trên địa bàn huyện không có. Nghiên cứu này do đó nhằm mục tiêu làm sáng tỏ (i) tỷ lệ nhiễm

¹Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Lớp Thú y K17A, khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Đình; ĐT: 0378144725; Email: nndinh@ttn.edu.vn.

giun móc ở chó tại huyện M'Đrăk, (ii) yếu tố ảnh hưởng đến sự lưu hành giun móc ở chó trên địa bàn huyện.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, vật liệu nghiên cứu

Mẫu phân lấy từ chó nuôi tại các hộ gia đình, nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ cho xét nghiệm phù nôi.

2.2. Nội dung nghiên cứu

(i) Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó theo một số yếu tố (tính biệt, giống, lứa tuổi chó, phương thức nuôi và địa điểm nuôi) tại huyện M'Đrăk.

(ii) Yếu tố liên quan đến sự nhiễm giun móc ở chó tại huyện M'Đrăk.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Địa điểm và phương pháp lấy mẫu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021. Trên địa bàn huyện M'Đrăk, chọn thị trấn M'Đrăk đại diện cho vùng thành thị, xã Krông Jing và Cư M'ta đại diện cho 12 xã thuộc vùng nông thôn. Theo đó, xã Krông Jing và Cư M'ta được chọn ngẫu nhiên từ danh sách 12 xã được mã hóa tương ứng với 12 số. Sử dụng phần mềm Epi tools chọn ngẫu nhiên 02 số theo phương pháp không lặp lại. Tại mỗi xã/thị trấn, các hộ nuôi chó được lựa chọn bằng phần mềm chọn điểm ngẫu nhiên trên không gian (<http://www.geomidpoint.com/random>). Nếu hộ gia đình được chọn theo tọa độ không gian không nuôi chó hoặc không đồng ý tham gia, hộ kế bên được chọn cho đến khi lấy được mẫu. Tại mỗi hộ gia đình, từ 1 - 3 chó được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên bất kể lứa tuổi, giống, tính biệt. Mẫu phân được lấy ngay khi chó mới thải vào buổi sáng với khối lượng từ 3 đến 5 gram và bảo quản dung dịch potassium dichromate 5% với tỷ lệ 1:1. Mẫu được lưu ở 4 - 8°C và được xét nghiệm trong vòng 1 tuần kể từ khi lấy.

Cỡ mẫu được tính theo công thức:

$$n = z_{1-\alpha/2}^2 \frac{p(1-p)}{d^2} \quad (\text{Thrusfield, 2018})$$

Trong đó: $z_{1-\alpha/2} = 1,96$; $p = 0,05$ và $d = 0,4$ (kết quả điều tra thử 100 mẫu). Dựa theo công thức trên, tổng dung lượng mẫu tối thiểu cần lấy 369.

2.3.2. Phương pháp xét nghiệm

Mẫu phân được xét nghiệm theo phương pháp phù nôi theo mô tả của Inpankaew và cộng sự (2014) để tìm trứng giun móc. Tuy nhiên dung dịch bão hòa NaNO_3 được thay thế bằng dung dịch đường bão hòa. Theo đó, 2 gram phân hòa tan trong 8 mL nước cất, lọc hỗn dịch qua gạc trước

khí cho vào ống ly tâm dung tích 10 mL. Toàn bộ hỗn dịch qua lọc được ly tâm ở 3.000 vòng trong 02 phút. Sau đó giữ lại cặn và trộn đều chất cặn với dung dịch đường bão hòa. Đặt lam kính lên miệng ống ly tâm 10 mL đã được đổ đầy bằng dung dịch đường bão hòa trong vòng 10 phút. Tìm trứng dưới kính hiển vi với độ phóng đại 100 - 400 lần.

2.3.3. Thông tin cho việc xác định yếu tố liên quan

Thông tin cho việc xác định yếu tố liên quan chó nhiễm giun móc được ghi lại bằng phiếu hỏi chuẩn bị sẵn. Chủ nuôi được hỏi về các thông tin giống (chó nội, lai hay ngoại), tính biệt, tuổi chó, phương thức nuôi (thả, nhốt hay nuôi hỗn hợp), số chó nuôi/hộ, thức ăn (cám công nghiệp hay thức ăn dư thừa của người), tắm cho chó, nơi chó đi vệ sinh (ngoài đường, sàn nhà và nơi khác) và chó có được tẩy giun. Chủ nuôi được phỏng vấn là người có khả năng trả lời phỏng vấn và biết rõ thông tin về con vật trong gia đình.

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu

Phân tích thống kê mô tả được dùng để tính toán tỷ lệ chó nhiễm giun móc. Mô hình hồi quy logistic đa biến (Công thức 1) được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến chó nhiễm giun móc. Mô hình được xây dựng với xác suất cá thể chó nhiễm giun móc (μ_i) đóng vai trò như biến phụ thuộc. Phân phối đồng nhất (uniformed distribution) được dùng để ước tính hằng số (β_0) và hệ hồi quy ($\beta_1 \dots \beta_m$) của các biến tiên lượng (x_{mi}).

$$\text{Log} \mu_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_m x_{mi}$$

+ $\varepsilon_i z$ (Công thức 1)

Mối liên quan giữa các biến tiên lượng và biến phụ thuộc được xác định bằng phân tích Chi-square, hoặc t-test. Theo đó, tất cả các biến tiên lượng có $p < 0,2$ sẽ được giữ lại cho phân tích mô hình hồi quy logistic đa biến. Trong quá trình phân tích, nếu biến nào có giá trị $p > 0,05$ sẽ lần lượt được loại khỏi mô hình và chỉ giữ lại những biến có giá trị $p < 0,05$. Các biến tiên lượng có giá trị $p < 0,05$ còn lại chính là các yếu tố liên quan đến chó nhiễm giun móc.

Số liệu được xử lý thông qua phần mềm R (Team R Core, 2017).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông tin chung về số liệu nghiên cứu

Qua sử dụng phiếu câu hỏi chuẩn bị sẵn chúng tôi thu thập các thông tin về giống, tính biệt, tuổi của chó, phương thức nuôi, số chó nuôi/hộ, công tác chăm sóc và nuôi dưỡng chó kết quả thu được thể hiện qua Bảng 1.

Bảng 1. Một số thông tin liên quan đến chó

Biến số	Tần số	Tỷ lệ % (KTC 95%)
Tổng mẫu nghiên cứu	370	-
Địa điểm:		
<i>Krông Jing</i>	148	40,0 (35,0 - 45,0)
<i>Thị trấn</i>	52	14,1 (10,5 - 17,6)
<i>Cư M'ra</i>	170	45,9 (40,9 - 51,0)
Tính biệt:		
<i>Đực</i>	186	50,3 (45,2 - 55,4)
<i>Cái</i>	184	49,7 (44,6 - 54,8)
Giống:		
<i>Nội</i>	311	84,1 (80,3 - 87,8)
<i>Lai</i>	59	15,9 (12,2 - 19,7)
Lứa tuổi (tháng):		
< 6	147	39,7 (34,7 - 44,7)
6 - 12	99	26,8 (22,2 - 31,3)
> 12	124	33,5 (28,7 - 38,3)
Phương thức nuôi:		
<i>Thả</i>	227	61,4 (56,4 - 66,3)
<i>Hỗn hợp</i>	41	11,1 (7,9 - 14,3)
<i>Nhốt</i>	102	27,6 (23,0-32,1)
Thức ăn:		
<i>Công nghiệp</i>	1	0,03 (0,01 - 1,7)
<i>Thức ăn dư thừa</i>	369	99,7 (98,3 - 99,9)
Tắm cho chó:		
<i>Có</i>	176	47,6 (42,5 - 52,7)
<i>Không</i>	194	52,4 (47,3 - 57,5)
Nơi chó thường đi vệ sinh:		
<i>Ngoài đường</i>	89	24,1 (19,7 - 28,4)
<i>Sân nhà</i>	211	57,0 (52,0 - 62,1)
<i>Khác</i>	70	18,9 (15,1 - 23,4)
Tẩy giun cho chó:		
<i>Có</i>	57	15,4 (11,7 - 19,1)
<i>Không</i>	313	84,6 (80,9 - 88,3)
Số chó nuôi/hộ:		
<i>1 con</i>	50	13,5 (10,0 - 17,0)
<i>2 - 4 con</i>	292	78,9 (74,8 - 83,1)
<i>> 4 con</i>	28	7,6 (4,9 - 10,3)

Ghi chú: KTC: khoảng tin cậy.

Qua thực địa cho thấy người dân trên địa bàn huyện M'Đrăk đa số nuôi chó để giữ nhà, giữ vườn rẫy, do đó giống chó nội được nuôi phổ biến với tỷ lệ 84,1% (KTC 95%: 80,3 - 87,8%). Giống chó nội dễ nuôi, sức đề kháng cao, không cần quan tâm, chăm sóc cũng là nguyên nhân được nuôi phổ biến tại huyện M'Đrăk. Phần lớn chó nuôi trên địa

bàn huyện được nuôi thả rông, chiếm tỷ lệ 61,4% (KTC 95%: 56,4 - 66,3%) và gần 100% chó được nuôi bằng thức ăn dư thừa của người do đây là phương thức nuôi tiết kiệm chi phí. Vấn đề chăm sóc và vệ sinh cho chó không được quan tâm bởi người nuôi. Chó thường đi phân trong sân nhà, chiếm tỷ lệ 57,0% (KTC 95%: 52,0 - 62,1%) và

không được chủ nuôi vệ sinh hay xử lý chiếm hơn 99%. Qua đây cho thấy khả năng nhiễm các loại giun sán nói chung và giun móc nói riêng trong quần thể chó là cao. Thêm vào đó giun móc gây bệnh chung ở động vật và người do đó nguy cơ truyền lây sang người khi phân chó không được xử lý phù hợp.

3.2. Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó tại huyện M'Drắk

Qua xét nghiệm mẫu phân thu được từ 370 chó bằng phương pháp phù nổi, kết quả cho thấy có 148 mẫu dương tính với giun móc. Như vậy tỷ lệ lưu hành giun móc trên đàn chó tại huyện M'Drắk là 40,0% (95% KTC: 35,0 - 45,0). Theo Lê Hữu Khương và cộng sự (Khương et al., 1998) tỷ lệ chó tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh nhiễm giun móc khá cao từ 70,05 - 79,84%. Lê Hữu Khương (Khương, 2003) cho biết tỷ lệ nhiễm *A.*

canium ở chó tại các tỉnh phía Nam là 82,6%. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, chó nhiễm giun móc năm 2015 với tỷ lệ là 55,5% trong 200 chó được lấy mẫu. Như vậy, tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó trong các nghiên cứu nêu trên cao hơn so với kết quả của chúng tôi. Sự khác biệt này có thể do sự khác biệt về yếu tố địa lý, khí hậu, tình trạng vệ sinh môi trường. Theo Sedionoto et al. (2019), giun móc lưu hành với tỷ lệ cao ở những vùng có điều kiện khí hậu nóng ẩm hay tình trạng vệ sinh môi trường kém. Cũng theo Riess et al. (2013) cứ tăng 1°C nhiệt độ đất bề mặt trong ngày, tăng 1°C nhiệt độ môi trường đều làm tăng odds nhiễm giun móc. Tuy nhiên, ở những vùng có độ cao càng tăng hay độ dốc càng lớn thì tỷ lệ nhiễm giun móc càng giảm.

Kết quả phân tích thống kê mô tả ghi nhận tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó trên địa bàn huyện M'Drắk theo một số yếu tố được thể hiện qua Bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó theo một số yếu tố

Biến số	Số mẫu xét nghiệm (n = 370)	Dương tính (+)	Tỷ lệ % (KTC 95%)	Giá trị p
Địa điểm:				> 0,05
<i>Krông Jing</i>	148	49	33,1 (25,5 - 40,7)	
<i>Thị trấn</i>	52	22	42,3 (28,9 - 55,7)	
<i>Cư M'ta</i>	170	77	45,3 (37,8 - 52,8)	
Tính biệt:				< 0,01
<i>Đực</i>	186	89	47,8 (40,7 - 55,0)	
<i>Cái</i>	184	59	32,1 (25,3 - 38,8)	
Giống:				> 0,05
<i>Nội</i>	311	126	40,5 (35,1 - 46,0)	
<i>Lai</i>	59	22	37,3 (24,9 - 49,6)	
Lứa tuổi (tháng):				< 0,01
< 6	147	80	54,4 (46,4 - 62,5)	
6 - 12	99	42	42,4 (32,7 - 52,2)	
> 12	124	26	21,0 (13,8 - 28,1)	
Phương thức nuôi:				< 0,05
<i>Thả</i>	227	95	41,9 (35,4 - 48,3)	
<i>Hỗn hợp</i>	41	22	53,7 (38,4 - 68,9)	
<i>Nhốt</i>	102	31	30,4 (21,5 - 31,3)	

Ghi chú: KTC: khoảng tin cậy.

Bảng 2 cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ chó nhiễm giun móc ở yếu tố địa điểm nghiên cứu hay giống chó. Trên địa bàn huyện M'Drắk chủ nuôi không phân biệt giống chó nội hay chó lai, cách chăm sóc đối với các giống chó này là như nhau. Chó được nuôi nhằm mục đích giữ nhà, giữ vườn rẫy có thể là nguyên nhân tạo nên sự tương đồng về tỷ lệ nhiễm giữa các giống.

Yếu tố tính biệt, lứa tuổi hay phương thức

nuôi có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm ở chó. De et al. (2017) khi xét nghiệm phân của 250 chó tại Ludhiana, Ấn Độ cho biết chó đực có tỷ lệ nhiễm cao hơn chó cái. Cho đến nay chưa có công bố nào giải thích về sự khác biệt này. Tuy nhiên theo De et al. (2017) sự khác biệt về nội tiết tố giữa chó cái và chó đực có thể là nguyên nhân gây nên sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm.

Nghiên cứu này ghi nhận khi tuổi chó càng

cao thì tỷ lệ nhiễm giun móc càng giảm. Kết quả nghiên cứu này tương tự công bố của Nguyễn Thị Chúc và cộng sự (Chúc et al., 2019), tuổi chó càng cao thì tỷ lệ nhiễm càng thấp. Ridwan et al. (2020) cho biết chó con có tỷ lệ nhiễm giun móc (30%) cao hơn chó trưởng thành (17,2%). Chúng tôi cho rằng chó con chưa có sức đề kháng tốt nên cảm thụ với giun móc mạnh hơn; trong khi đó, chó trưởng thành có sức chống đỡ tốt hơn. Bên cạnh đó, do đặc điểm vòng đời của giun móc (ấu trùng gây nhiễm ký sinh trong cơ của chó trưởng thành), khi chó cái mang thai ấu trùng có thể truyền qua bào thai, hay chó con nhiễm thông qua sữa mẹ. De et al. (2017) cũng cho biết tỷ lệ nhiễm ở nhóm tuổi ≤ 6 tháng, 6-12 tháng, 1-3 năm và ≥ 3 năm lần lượt là 28%, 9,4%, 15% và 5,3%.

Giữa các phương thức nuôi, chó được nuôi nhốt

có tỷ lệ nhiễm thấp nhất so với nuôi thả và hỗn hợp (nhốt và thả). Theo chúng tôi chó nuôi nhốt ít có cơ hội tiếp xúc với ấu trùng giun móc vốn tồn tại sẵn có trong môi trường đất nên tỷ lệ nhiễm thấp hơn so với hai nhóm còn lại. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với công bố của Mahdy et al. (2012) nuôi nhốt giúp làm giảm tỷ lệ nhiễm giun móc so với nuôi thả. Tương tự, tỷ lệ nhiễm giun đường tiêu hóa (trong đó có giun móc) ở những chó nuôi thả tại Dhaka, Bangladesh cao hơn 2,7 lần so với chó nuôi nhốt (Mukutmoni et al., 2021).

3.3. Yếu tố liên quan đến sự lưu hành giun móc ở chó tại huyện M’Đrắk

Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến nhằm xác định yếu tố liên quan đến sự lưu hành giun móc trên địa bàn huyện M’Đrắk thể hiện qua Bảng 3.

Bảng 3. Yếu tố liên quan đến sự lưu hành giun móc ở chó tại huyện M’Đrắk

p	Mẫu		Hệ số hồi quy (SE)	Giá trị p	Tỷ số odds (KTC 95%)
	+	n			
Hằng số	148	370	-0,2164 (0,2155)	<0,01	
Tính biệt				<0,01	
Cái	59	184	Tham chiếu		
Đực	89	186	0,6919 (0,2252)		2 (1,28 - 3,11) ^a
Tuổi (tháng)				<0,001	
< 6	65	122	Tham chiếu		
6 - 12	57	124	-0,3074 (0,2597)		0,74 (0,44 - 1,22)
> 12	26	124	-1,4799 (0,2897)		0,23 (0,13 - 0,4)

Diễn giải: ^a: Sau khi điều chỉnh cho yếu tố tháng tuổi, chó đực có tỷ số odds nhiễm giun móc cao hơn 2 (KTC 95%: 1,28 - 3,11) lần so với chó cái; SE: Sai số chuẩn.

Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy yếu tố lứa tuổi chó và phương thức nuôi liên quan đến sự lưu hành giun móc tại huyện M’Đrắk. Theo đó, sau khi điều chỉnh cho yếu tố nhóm tuổi trong mô hình hồi quy logistic đa biến, chó đực có tỷ số odds nhiễm cao hơn 2 (KTC 95%: 1,28 - 3,11) lần so với chó cái ($p < 0,01$). Tương tự, chó lứa tuổi từ 6 - 12 tháng có xác suất nhiễm giun móc thấp hơn 26% (OR = 0,74, KTC 95%: 0,44 - 1,22) so với chó < 6 tháng tuổi. Chó >12 tháng tuổi có xác suất nhiễm giun móc thấp hơn 77% (OR = 0,23, KTC 95%: 0,13 - 0,4) so với chó < 6 tháng tuổi. Hay nói cách khác chó < 6 tháng tuổi có odds nhiễm giun móc cao hơn nhóm chó ở lứa tuổi 6 - 12 tháng và > 12 tháng lần lượt là 1,3 (1/0,74) và 4,35 (1/0,23) lần. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với công bố của Ridwan et al. (2020). Tác giả cho biết odds nhiễm giun móc ở chó con cao hơn 2 (KTC 95%: 1,03 - 4,05) lần so với chó trưởng thành. Lý giải nguyên nhân này cũng như giải thích ở trên theo chúng tôi là do sức đề kháng và sự nhiễm ấu

trùng qua nhau thai hay sữa mẹ. Tính biệt không phải là yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc ở chó trong nghiên cứu của Ridwan et al., (2020). De et al. (2017) cho biết tỷ lệ nhiễm ở chó nhóm tuổi ≤ 6 tháng cao hơn 5,2 lần so với chó ở nhóm tuổi ≥ 3 năm. Như vậy để giảm tỷ lệ nhiễm giun móc trên địa bàn huyện M’Đrắk việc tẩy giun định kỳ cho chó đóng vai trò quan trọng, trong đó cần đặc biệt quan tâm tẩy giun cho nhóm chó < 6 tháng tuổi.

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó tại huyện M’Đrắk là 40,0% (KTC 95%: 35,0 - 45,0%). Có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó theo nhóm tuổi, giới tính và phương thức chăn nuôi.

Chó ở lứa tuổi < 6 tháng và chó đực là những yếu tố liên quan đến sự lưu hành giun móc ở chó nuôi tại huyện M’Đrắk.

PREVALENCE OF HOOKWORM INFECTION IN DOGS IN M'DRAK DISTRICT, DAK LAK PROVINCE AND SOME ASSOCIATED FACTORS

Nguyen Ngoc Dinh³, Le Hieu Kieu⁴

Received Date: 28/6/2022; Revised Date: 17/8/2022; Accepted for Publication: 18/8/2022

SUMMARY

Hookworms, zoonotic parasites, are common in domestic dogs in Vietnam. Hookworms impact negatively not only on animal health but also public health. This cross-sectional study was conducted in M'Drak district to investigate the prevalence and factors associated with hookworm infection in dogs. Stool samples randomly collected from 370 dogs raised in Krong Jing, Cu M'ta commune, and the center of M'Drak district were examined utilizing the floatation technique to identify hookworm eggs. The results showed that the prevalence of hookworm infection in dogs in M'Drak district, Dak Lak province was 40.0% (95% CI: 35.0 - 45.0%). There was a significant difference in the prevalence of hookworm by age, sex of dogs and keeping method. The result of multiple logistic regression analysis showed that dogs' age group and sex were associated with the prevalence of hookworm in dogs. Male dogs had two times higher odds of hookworm infection than female dogs. The odds of hookworm infection in dogs aged under six months were 1.30 and 4.35 times higher than in those aged 6 - 12 months and > 12 months, respectively.

Keywords: prevalence, hookworm, associated factor, dog, M'Drak.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Areekul, S., Saenghirun, C. & Ukoskit, K. (1975). 'Studies on the pathogenicity of *Ancylostoma ceylanicum*. I. Blood loss in experimental dogs', *Southeast Asian J Trop Med Public Health*. 1975/06/01, 6(2), pp. 235–240.
- Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đắk Lắk (2019). *Thống kê tổng đàn chó tỉnh Đắk Lắk*. Buôn Ma Thuột.
- Chúc, N.T., Trí, N.M., Trần, N.H.B., Hưng, N.H. (2019). 'Tình hình nhiễm giun móc và sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học ở chó nhiễm bệnh tại tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ', *khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*, XXVI(4), pp. 51–58.
- Conlan, J.V., Sripa, B., Attwood, S. and Newton, P.N. (2011). 'A review of parasitic zoonoses in a changing Southeast Asia.', *Veterinary parasitology*. Netherlands, 182(1), pp. 22–40. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.07.013.
- Doanh, N.Q. et al. (2012). 'Tình hình nhiễm giun ở đàn chó nuôi tại Hà Nội', *khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*, XIX(4).
- De, S., Gupta, M.P., Singla, L.D. and Sood, N.K. (2017). Copro-Prevalence of Hookworm Infection and Associated Risk Factors in Pet Dogs in Ludhiana. *Journal of Animal Research*, 7(2), pp. 409–413. doi: 10.5958/2277-940X.2017.00059.6.
- Inpankaew, T., Schär, F., Khieu, V., Muth, S., Dalsgaard, A., Marti, H., Traub, R.J. and Odermatt, P. (2014). 'Simple Fecal Flotation Is a Superior Alternative to Quadruple Kato Katz Smear Examination for the Detection of Hookworm Eggs in Human Stool', *Plos Neglected Tropical Diseases*. Public Library of Science, 8(12), pp. 1–6. doi: 10.1371/journal.pntd.0003313.
- Khuong, L.H. (2003). 'Kết quả định danh giun sán kí sinh trên chó ở một số tỉnh phía Nam', *Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp*, 1.
- Khuong, L.H. & Huân, L.V. (1998). 'Bệnh giun móc ở chó tại thành phố Hồ Chí Minh', *khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*, 5(4), pp. 69–73.
- Loukas, A., Hotez, P.J., Diemert, D., Yazdanbakhsh, M., McCarthy, J.S., Correa-Oliveira, R., Croese, J. and Bethony, J.M. (2016). 'Hookworm infection', *Nature Reviews Disease Primers*, 2. doi: 10.1038/nrdp.2016.88.
- Mahdy, M.A., Lim, Y.A., Ngui, R., Fatimah, M.S., Choy, S.H., Yap, N.J., Al-Mekhlafi, H.M., Ibrahim, J. and Surin, J. (2012). 'Prevalence and zoonotic potential of canine hookworms in Malaysia', *Parasites & Vectors*, 5, p. 7. doi: 10.1186/1756-3305-5-88.

³Faculty of Animal Sciences and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University;

⁴Veterinary class of K17A, Faculty of Animal Sciences and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Ngoc Dinh; Tel: 0378144725; Email: nndinh@ttn.edu.vn.

- Miller, T. A. (1968). 'Pathogenesis and immunity in hookworm infection.', *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. England, 62(4), pp. 473–489. doi: 10.1016/0035-9203(68)90130-2.
- Mukutmoni, M., Tabassum, T., Barkatullah, S. and Khanum, H. (2022). 'Intestinal helminth infections and associated risk factors in dogs of Dhaka city, Bangladesh', *Bangladesh J. Zool*, 49(3), pp. 411–421.
- Ng-Nguyen, D., Hii, S.F., Nguyen, V.-A.T., Van Nguyen, T., Van Nguyen, D. and Traub, R.J. (2015). 'Re-evaluation of the species of hookworms infecting dogs in Central Vietnam', *Parasit Vectors*, 8, p. 401. doi: 10.1186/s13071-015-1015-y.
- Ng-Nguyen, D., Van Nguyen, T., Van Nguyen, T., Nguyen, H.Q. and Nguyen, V.-A.T. (2021). 'Prevalence and risk factors of *Taenia hydatigena* in dogs, pigs, and cattle in the Central Highlands of Vietnam', *Parasitology Research*. Springer Berlin Heidelberg, (0123456789). doi: 10.1007/s00436-021-07276-8.
- Palmer, C.S., Traub, R.J., Robertson, I.D., Hobbs, R.P., Elliot, A., While, L., Rees, R. and Thompson, R.C.A. (2007). 'The veterinary and public health significance of hookworm in dogs and cats in Australia and the status of *A. ceylanicum*', *Veterinary Parasitology*, 145(3–4), pp. 304–313. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vetpar.2006.12.018>.
- Ridwan, Y., Wicaksono, A., Fransiska, S.V. and Theresa, P. (2020). 'Prevalence and risk factors of hookworms infection on dogs in sukabumi regency , west java province', 14(December), pp. 85–89.
- Riess, H., Clowes, P., Kroidl, I., Kowuor, D.O., Nsojo, A., Mangu, C., Schüle, S.A., Mansmann, U., Geldmacher, C., Mhina, S., Maboko, L., Hoelscher, M. and Saathoff, E. (2013). 'Hookworm infection and environmental factors in mbeya region, Tanzania: a cross-sectional, population-based study.', *PLoS neglected tropical diseases*, 7(9), p. e2408. doi: 10.1371/journal.pntd.0002408.
- Sedionoto, B., Wasessombat, S., Punsawad, C. and Anamnart, W. (2019). 'Environmental Factors and Prevalence of Hookworm infection and Strongyloidiasis in Rural East Kalimantan , Indonesia', *E3S Web of Conferences*, 04001, pp. 1–6. doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912504001>.
- Team R Core (2017). 'R: A Language and Environment for Statistical Computing'. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available at: <http://www.r-project.org>.
- Thompson, R. C. A. and Conlan, J. V (2011). 'Emerging issues and parasite zoonoses in the SE Asian and Australasian region.', *Veterinary parasitology*. Netherlands, 181(1), pp. 69–73. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.04.025.
- Thrusfield, M. (2018). 'Surveys', in Thrusfield, M. and Brown, H. (eds) *Veterinary Epidemiology*. 4th edn. Pondicherry, India: John Wiley & Sons, Ltd., p. 270. Available at: <http://unimelb.ebilib.com.au.ezp.lib.unimelb.edu.au/patron/FullRecord.aspx?p=1181436>.
- Traub, R.J., Inpankaew, T., Sutthikornchai, C., Sukthana, Y. and Thompson, R.C.A. (2008). 'PCR-based coprodiagnostic tools reveal dogs as reservoirs of zoonotic ancylostomiasis caused by *Ancylostoma ceylanicum* in temple communities in Bangkok.', *Veterinary parasitology*. Netherlands, 155(1–2), pp. 67–73. doi: 10.1016/j.vetpar.2008.05.001.
- Traub, R. J. (2013). '*Ancylostoma ceylanicum*, a re-emerging but neglected parasitic zoonosis', *International Journal for Parasitology*, 43(12–13), pp. 1009–1015. doi: 10.1016/j.ijpara.2013.07.006.
- Traub, R.J., Zendejas-Heredia, P.A., Massetti, L. and Colella, V. (2021). 'Zoonotic hookworms of dogs and cats – lessons from the past to inform current knowledge and future directions of research', *International Journal for Parasitology*. Australian Society for Parasitology, 51(13–14), pp. 1233–1241. doi: 10.1016/j.ijpara.2021.10.005.
- Yến, N.T.H., Thiện, N.T., Thảo, Đ.T.P., Tùng, N.D. & Việt, H.Q. (2019). 'Hiệu quả của một số phương pháp xét nghiệm phân tìm trứng giun sán và noãn nang cầu trùng ở chó', *Vietnam J. Agri. Sci.*, 17(5), pp. 371–378.
- Zibaei, M., Nosrati, M.R.C., Shadnoosh, F., Houshmand, E., Karami, M.F., Rafsanjani, M.K., Majidani, H., Ghaffarifard, F., Cortes, H.C.E., Dalvand, S. and Badri, M. (2020). 'Insights into hookworm prevalence in Asia: a systematic review and meta-analysis.', *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. England, 114(3), pp. 141–154. doi: 10.1093/trstmh/trz115.